

**ПЕДАГОГИК ВА
ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР**

ФЕВРАЛЬ, 2023

2-СОН

**PEDAGOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL STUDIES**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-2**

**ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
2-СОН**

**PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-2**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Насиров К. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ҚАРШИЕВ Жамшид Муроталиевич

Сурхондарё вилояти педагогларни янги методикаларга ўргатиш миллий маркази катта ўқитувчиси

СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ЗАМОНАВИЙ КОГНИТИВ ПСИХОЛОГИЯНИНГ ҲОДИСАСИ СИФАТИДА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7676107>

АННОТАЦИЯ

Мақолада сунъий интеллект ва эмоционал сунъий интеллект тушунчаларининг мазмуни таҳлил қилинади. Табиий ва сунъий интеллектнинг хусусиятларини таққослаш орқали уларнинг фарқловчи хусусиятлари аниқланади. Эмоционал сунъий интеллектни ўрганишнинг асосий аналитик ва синтетик ёндашувлари таъкидланган.

Эмоционал сунъий интеллектнинг таърифи инсон ҳис-туйғуларини тан олиш, уларни талқин қилиш ва уларга адекват муносабатда бўлишга қодир бўлган интеллектуал тизимлар сифатида берилган.

Калит сўз ва иборалар: сунъий интеллект, ҳиссий сунъий интеллект, табиий интеллект, ҳиссиётларни аниқлаш.

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется содержание понятий искусственный интеллект и эмоциональный искусственный интеллект. Путем сравнения характеристик естественного и искусственного интеллекта определяются их отличительные признаки. Выделены основные аналитические и синтетические подходы к изучению эмоционального искусственного интеллекта.

Эмоциональный искусственный интеллект определяется как интеллектуальные системы, способные распознавать человеческие эмоции, интерпретировать их и адекватно реагировать на них.

Ключевые слова и фразы: искусственный интеллект, эмоциональный искусственный интеллект, естественный интеллект, распознавание эмоций.

ANNOTATION

The article analyzes the content of the concepts of artificial intelligence and emotional artificial intelligence. By comparing the characteristics of natural and artificial intelligence, their distinguishing characteristics are determined. The main analytical and synthetic approaches to the study of emotional artificial intelligence are highlighted.

Emotional artificial intelligence is defined as intelligent systems capable of recognizing human emotions, interpreting them, and responding to them adequately.

Keywords and phrases: artificial intelligence, emotional artificial intelligence, natural intelligence, emotion recognition.

Инсон ақлига хос ва ўхшаш нарсани яратиш ва ундан мураккаб ишларда фойдаланиш фикри қадимдан кишиларни ўйлантириб келган, сунъий интеллект муаммоси ташқи огоҳлантиришларни идрок этиш ва талқин қилишга қодир бўлган интеллектуал тизимлар сифатида инсон онгининг аналогларини яратиш имкониятларига катта қизиқиш билан боғлиқ ҳолда замонавий тадқиқотчиларнинг эътиборини тортади. Халқаро илмиётметрик маълумотлар базаларига (хусусан, WOC) кўра, сунъий интеллект муаммоларини ўрганиш жуда долзарб бўлиб, бу жуда кўп нашрларда ўз аксини топди – сўнгги беш йил ичида 2020 йил апрель ҳолатига кўра 20 380 та манба қайд этилган (шу жумладан, 18 та монография, 12276 та мақола ва бошқалар). Сунъий интеллект муаммоси бўйича энг кўп илмий тадқиқотлар АҚШ (4128 та нашр) ва Хитойда (4033 та) олиб борилмоқда.

Ривожланган хорижий давлатлар 2018–2019 йиллардан бошлаб сунъий интеллектни ривожлантиришнинг 2030–2035 йилларга мўлжалланган миллий стратегияларни ишлаб чиқилган ва бу йўналишда улар келажак учун ҳамкорликда илмий тадқиқот ишларини кенгайтириш, янги истеъдод вакиллари тайёрлаш, таълим сифатини ошириш мақсадлари белгиланган.

Хитойдаги таълим муассасаларида сунъий интеллект ва эмоционал сунъий интеллектни ўрганишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Хитой мактабларида сунъий интеллект масалаларини ўрганиш бўйича тажрибавий дастур ишга туширилди. Хитой олий таълим муассасаларининг ўқув дастурига сунъий интеллект ўқув фанини ўрганиш йшлга қўйилди.

АҚШда сунъий интеллект ва ҳиссий сунъий интеллектни илмий ривожлантириш ва ўрганиш Карнеги Меллон университетида (аниқроғи, Инсон ва компьютернинг ўзаро таъсири институти) фаол олиб борилмоқда,

МАВЗУ БЎЙИЧА ИЛМИЙ ИЗЛАНИШЛАР ТАҲЛИЛИ: Сунъий интеллект технологияларининг ривожланиш босқичларига ва уларни амалиётга жорий этиш муаммоларига кўплаб хорижий давлатлар олимларининг илмий тадқиқот ишлари бағишланган. Улар қаторига Н. Бостром [1], Люгер Д.Ф. [2], А. Росс [3], Э. Сигель [4], К.М. Шваб [5], П.Ж. Деннинг, Т.Ж.Левис [6], С.Николенко, А.Кадурин [7] ва бошқа тадқиқотчиларнинг ишларини [8] киритиш мумкин. Ушбу муаллифлар тадқиқотларида сунъий интеллект технологияларини ривожланиш йўналишлари, стратегиялари, уларни келажакда такомиллаштириш йўллари ва механизмлари асослаб берилган.

Ўзбекистонда сунъий интеллект муаммолари, шунингдек, рақамли иқтисодиёт ва ахборот технолгияларини амалиётга жорий этишнинг моделлари ҳамда усуллари қатор илмий ишларда амалга оширилган. ЎзР ФА Академиги С.С.Ғуломов [9] раҳбарлигида рақамли иқтисодиётда блокчейн технологиялари ва ундан фойдаланиш йўллари ишлаб чиқилган. ЎзР ФА академиклари М.М.Комилов, Т.Ф.Бекмуродов, профессор Д.Т. Мухамедиеваларнинг [10–11] тадқиқотларида сунъий интеллектнинг истиқболли технологиялари ҳамда бошқариш қарорлари қабул қилиш тизимини интеллектуаллаштириш модел ва алгоритмлари, норавшан ахборот тўпламларини моделлаштириш усуллари ва йўналишлари асосланган.

Сунъий интеллект, хусусан, ҳиссий сунъий интеллект муаммоларини батафсил ўрганиш қуйидагиларга ёрдам беради:

- интеллект соҳасидаги замонавий тадқиқотлардан хабардор бўлиш;
- унга оид тушунчаларни акс эттириш (табиий интеллект, эмоционал интеллект, ижтимоий интеллект);
- бошқа объект билан ҳиссий ўзаро таъсир қилиш учун тузилган интеллектуал тизимлардан фойдаланиш орқали инсоннинг ҳиссий қобилиятларини ошириш эҳтимоли ҳақида ғояларни шакллантириш.

Охириги тадқиқотлар ва нашрлар таҳлили юқорида қайд этилган йўналишлар, айниқса, замонавий ахборот маконида инсон фаолиятининг хавфли шароитларида ва жамиятнинг унинг ҳиссий–когнитив имкониятларига бўлган талаблари ортиб бораётганида аҳамиятли эканлигини кўрсатди. Сунъий интеллектни қўллашнинг кенг соҳаси когнитив фан бўлиб, унда сунъий интеллект ва табиий агентларнинг ишлаш шартлари доимий равишда таққосланади [13].

Когнитив психологияда сунъий интеллект муаммоси биринчи навбатда ўз–ўзини билиш ва акс эттириш воситаси сифатида кўриб чиқилади [14].

Сунъий интеллект ҳодисасини ўрганиш ҳолати таҳлили “ҳиссий сунъий интеллект” тушунчасини оперативлаштириш ва унинг муҳим мазмунини аниқлаш вазифаси тадқиқотчилар эътиборидан четда қолаётганини исботлади.

ТАДҚИҚОТ МАҚСАДИ: замонавий фанда “ҳиссий сунъий интеллект” атамасини қўллашнинг мақсадга мувофиқлигини назарий асослаб бериш ва бу ҳодисанинг инсон ҳаётидаги амалий аҳамиятини кўрсатишдан иборат.

ТАДҚИҚОТНИНГ ВАЗИФАСИ: табиий ва сунъий интеллект ўртасидаги фарқни аниқлаш, эмоционал сунъий интеллектни ўрганишнинг асосий ёндашувларини кўриб чиқиш ва ушбу ҳодисанинг моҳиятини аниқлаш, замонавий инсон учун ҳиссий сунъий интеллектнинг амалий аҳамиятини таъкидлаш.

ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАРИ: Тадқиқот масалалари бўйича илмий манбаларни назарий таҳлил қилиш, таҳлил қилинаётган маълумотларни тизимлаштириш, таснифлаш, умумлаштириш каби усуллардан фойдаланилди.

Сунъий интеллект тушунчасининг моҳиятини аниқлаб, олимлар асосий тоифа – “табиий интеллект” талқинларига мурожаат қиладилар. Хусусан, А.Шевченко инсон ақл–заковати ҳақидаги билимларига асосланиб, сунъий интеллектни шакллантиришнинг функционал схемасини таклиф қилди [15, 10–11–бет]. М.Глибовець ва О.Олецкий сунъий интеллект ва табиий интеллект ўртасидаги муносабат ҳақида фикр юритиб, айрим ҳолларда табиий интеллект ўрнига сунъий интеллектдан фойдаланиш мумкинлигини таъкидлайдилар (масалан, табиий буйраклар ўрнига сунъий буйраклар ишлайди) [16]. Ю.Трофимов табиий ва сунъий интеллект тушунчаларини қиёслаб, сунъий интеллект тушунчаси “компьютер метафораси”нинг замонавий кўриниши бўлиб, унда шахс ахборот узатиш канали сифатида қаралишини умумлаштиради ва шу билан бирга сунъий интеллект муаммоси когнитив психология соҳасидаги энг муҳим муаммолардан бири эканлигин таъкидлади. [17].

Сунъий интеллектга оид замонавий тадқиқотлари табиий ва сунъий интеллект учун умумий бўлган хусусиятларнинг маълум рўйхатини аниқлаш, шунингдек, уларни баҳолашнинг асосий параметрларини ажратиш кўрсатиш имконини беради (1–жадвал).

1–жадвал

Табиий ва сунъий интеллектнинг етакчи хусусиятлари

Баҳолаш параметрлари	Асосий хусусиятлар	
	Инсон ақли (ИА)	Сунъий интеллект (СИ)
Ахборотни таҳлил қилиш	шахсга олинган билимларни изоҳлашда мантиқий ҳаракатлар	СИ атроф–муҳит ҳақидаги маълумотларни датчиклар (ҳаракат, товуш, ёруғлик ва бошқалар) ёрдамида таҳлил қила олади. СИ нинг имкониятларидан бири реал вақт режимида видеомաълумотларни йиғиш ва таҳлил қилиш
Фикрлаш қобилияти	Шахсдаги бу қобилият ўзаро боғлиқ бўлган ҳукмлар маълум бир фикрнинг ҳақиқатини аниқлаш фикрлаш жараёни билан боғлиқ бўлиб, маълум даражада намоён бўлади.	Сунъий интеллектнинг фикрлашни моделлаштириш, яъни тизим–рамзларни яратиш, уларнинг муайян вазифа қўйилади ва унинг ечими чиқишда кутилади
Ўрганиш қобилияти	Инсон ривожланиш қобилиятига эга, излаш вазиятлар	СИ нинг тармоқларидан бири бу машинани ўрганишдир (ақлли тизимнинг ишлаши давомида билимларни мустақил равишда олиш жараёни сифатида)
Ўз–ўзини ўрганиш	Инсон ақл–заковати билим ва тажрибани мустақил ўзлаштириш учун фаолият, ориентацияни ўз ичига олади	Тадқиқотнинг истиқболли йўналиши – бу СИ ни ўз–ўзини ўрганиш – машина алгоритмларини ишлаб чиқиш ўз–ўзидан ташкил этилган қўшимча нейрон тармоқни ўзгартириш орқали ўрганиш
Тилни тушуниш	Тилни тушуниш кириш нутқ сигнали асосида турли хил маълумотларни олишдан иборат (нима айтилаётгани, ким қайси тилда гапираётгани),	СИ соҳаларидан бири бу табиий ишлов беришдир тилларнинг компьютер таҳлили ва табиий тил синтези муаммоларини ўрганиш
Ҳиссиётларни тан олиш	Шахсда экспрессив кўринишларни идрок этиш, талқин қилиш ва тушуниш жараёни мавжудлиги	Ҳиссий жиҳатдан яратилган компьютер тизимлари (ёки ҳиссий СИ)га таниб, инсон ҳис–туйғуларини қайта ишлаш ва моделлаштирадиган, шарҳлай оладиган курилмалар.

Юқоридаги маълумотлар ўрганилаётган ҳодисалар ўртасида жуда кўп умумийлик мавжудлигини исботлайди, аммо табиий интеллектни сунъий интеллект билан таққослаш фақат уларнинг ишлаш натижаларига асосланган бўлиши мумкин. Агар инсон ақл–заковати ҳаётнинг ҳар қандай соҳасида деярли чексиз қобилиятларга эга бўлса, у ҳолда машина ақли бундай қобилиятларни фақат маълум параметрларда кўрсатиши мумкин.

Илмий ривожланишнинг ҳозирги босқичида сунъий интеллект кўлидан келмайдиган жиҳатлар ҳам мавжуд. Г.Колесникова буни мотивация деб ҳисоблайди, чунки бу “мотивацион интилишлар ҳаракатларга сифат беради” [18, 26-бет]. А.Шевченко “виждон” тоифаси ҳақида фикр юритиб, бу инсон ақли ва сунъий интеллект ўртасидаги сезиларли фарқ бўлса–да, ақл ўз–ўзидан на ахлоқий, на ахлоқсиз бўлиши мумкин эмаслигини қайд этади [15, 12–бет].

Эътибор берсак, ақл психологиясида биз аста–секин инсон интеллектуал фаолиятининг рационал кўринишларини чуқур ўрганишдан ҳиссий кўринишга ўтишни кузатмоқдамиз. “Эмоционал интеллект”, “ижтимоий интеллект” каби тушунчалар аста–секин илмий тезаурусга киритилди. Шу билан бирга сунъий интеллект соҳасида олимлар дастлаб ўз кучларини унинг оқилона томонларини ўрганишга қаратдилар ва вақт ўтиши билан уни инсон интеллектига яқинлаштиришга интилдилар. Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, сунъий интеллектни “инсонийлаштириш” технологияларини ишлаб чиқиш, замонавий автоном роботларни инсон ҳис–туйғуларини аниқлаш, тақлид қилиш ва уларга тўғри жавоб бериш қобилияти билан таъминлаш билан боғлиқ масалалар бугунги кунда тобора долзарб бўлиб бормоқда [13].

Ҳиссий сунъий интеллект муаммоси бўйича манбаларни таҳлил қилиш ушбу ҳодисанинг моҳиятини ўрганишнинг асосий ёндашувларини ажратиб кўрсатишга асос беради.

1. Аналитик ёндашув: Эмоционал сунъий интеллектни ўрганишга бундай ёндашув аффеktiv ҳисоблаш соҳасида бошланган (яъни компьютер тизимларининг инсон ҳис – туйғуларини таҳлил қилиш қобилиятини таъминлайдиган технологик воситалар) [19].

Аффеktiv ҳисоб–китоблар муаммоси Р.Пикарднинг китобида батафсил таҳлил қилинган бўлиб, у хатти – ҳаракатларнинг оғзаки ва оғзаки бўлмаган хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда инсон ҳис – туйғуларини аниқлашнинг когнитив моделини илмий асослаб берди. Ушбу моделга асосланиб, Р. Пикард ва унинг лабораторияси инсон ҳис – туйғуларини таҳлил қилиш, аниқлаш ва изоҳлаш ва уларга адекват муносабатда бўлишга қодир автоном ақлли тизимни тақдим этди. Аффеktiv тадқиқотлар соҳасидаги замонавий тадқиқотлар машина+эшитиш ва компьютер + кўриш ёрдамида инсон ҳис – туйғуларини тан олишга қаратилган [20].

2. Синтетик ёндашув: Ушбу ёндашув замонавий ижтимоий робототехникада фаол татбиқ этилиб, роботларга инсон ҳис–туйғуларини акс эттириш ва такрорлаш қобилиятини беради. Бугунги кунда ушбу ёндашувга мувофиқ одамлар билан самарали мулоқот қилиш учун мос келадиган ижтимоий ақлли роботлар яратилди.

Шу билан бирга, бундай роботларни яратиш учун асос синтез жараёни – шахсий хусусиятлар, ижтимоий хулқ – атвор ва ҳиссий кўринишларнинг синтези ҳисобланади. Юқорида қайд этилган ёндашув доирасида олимлар эмоционал роботларни яратишда фойдаланиладиган ижтимоий эмоционал сунъий интеллект тизимини таклиф қилишди [21]. Эмоционал роботларни яратишда фойдаланиладиган ижтимоий эмоционал замонавий сунъий интеллект гибрид ақлли тизим ва роботларда ҳиссий қобилиятларни ривожлантиришга қаратилган муваффақиятли уринишлардан бири сифатида тақдим этилган. Тадқиқотчилар ҳиссий роботларнинг асосий функцияларини суҳбатдошнинг ҳис–туйғуларини тан олиш, уларни шарҳлаш, ўз ҳис–туйғуларини тўғри ифодалаш қобилияти, деб баҳоладилар.

Бугунги кунга қадар олимлар ҳиссий сунъий интеллектни инсоннинг кундалик ҳаётига жорий қилиш имкониятлари бўйича бир қатор экспериментал тадқиқотлар ўтказдилар. Хусусан, ижтимоий таъминот соҳасида ногиронлар ва кексаларга ғамхўрлик (болалар учун ёрқин ифодали робот ўйинчоқлар) қилиш жараёнида ҳис–туйғуларни идрок этиш ва ифодалашга қодир ижтимоий роботлар яратилдилар [22]. Тиббиёт соҳасида инсоннинг ҳиссий ҳолатини визуал равишда таниб олиш ва унинг ҳиссий хулқ–атворининг маълум белгилари асосида маълум бир касаллик эҳтимолини башорат қилишга қодир бўлган ақлли тизимлар фаол жорий этилмоқда [13]. Аутизмли болалар учун сенсорли билагузук алоқа соҳасида ёрдам сифатида ишлатилади. У бошқа одамларнинг ҳиссий ҳолатини ва ўз ҳис–туйғуларини тан олишга қаратилган (билагузук терининг элэктр фаоллигини қайд этиш асосида ишлайди).

Истиқболли ишланма – бу "Аффектив кундалик" ("Ҳиссиётлар кундалиги") сенсорли тизим бўлиб, у кун давомида восита фаоллигини ва инсон асаб тизимининг ҳаяжонланиш даражасини қайд қилувчи сенсорли датчиклардан вақт бўйича маълумотларни тўплайди. Тизим сенсорлардан тўпланган маълумотларни мавҳум ранг белгилари кўринишида шакллантиради, у маълум ҳиссий ҳолатларни аниқлашнинг вақт параметрларини ҳисобга олган ҳолда сенсор қурилмасига жойлаштиради. Кун охирида одам ушбу сенсор маълумотларини кўриб чиқиши, уларни таҳлил қилиши ва тажовузкорлик, ташвиш ва бошқалар билан боғлиқ хавфли ҳиссий ҳолатнинг пайдо бўлиши ҳақида огоҳлантиришлар олиши мумкин [23]. Хусусан, астеник ҳис–туйғуларни (кўркув, ташвиш) назорат қилиш кўникмаларини эгаллашга қаратилган «Never mind» та «Bring to light» компьютер ўйинларининг машғулот эффектини қайд этиш керак.

ХУЛОСА: Табиий ва сунъий интеллектнинг асосий умумий хусусиятлари маълумотларни таҳлил қилиш, фикрлаш қобилияти, ўрганиш қобилияти, ўз–ўзини ўрганиш, тилни тушуниш ва ҳис–туйғуларни тан олиш қобилиятидир.

Шу билан бирга, инсон интеллекти ва сунъий интеллект ўзларининг ишлаш натижалари (инсон қобилиятларнинг кенг доирасини, машина эса, уларнинг катта интенсивлигини намоён қилиши мумкин) ва мотивацион интилишлари (инсон ҳаракатларининг мазмунлиги) билан сезиларли даражада фарқланади.

Ҳиссий ўзини ўзи англаш ва ҳиссий ўзини ўзи бошқариш кўникмаларини ўргатиш учун истеъмолчилар сенсорли билакузуклар, сенсорли тизимлар ва турли хил нейрокурулмалардан фойдаланадилар.

Олимларнинг сунъий интеллектни инсон интеллектига имкон қадар яқинлаштиришга қаратилган саъй–ҳаракатлари "ҳиссий сунъий интеллект" тушунчасини илмий тезаурусга киритишга ёрдам берди. Булар инсон ҳис–туйғуларини таниб олиш, уларни талқин қилиш ва уларга адекват жавоб беришга қодир бўлган интеллектуал тизимлардир.

Ҳиссий сунъий интеллектни ўрганишнинг асосий ёндашувлари: аналитик (машиналарнинг инсон ҳис–туйғуларини таҳлил қилиш қобилиятига асосланган) ва синтетик (машиналарнинг турли хил ҳиссий қобилиятларни синтез қилиш қобилияти) сифатида ҳис–туйғуларни аниқлаш ва уларни талқин қилишнинг муҳим хусусиятини очиб беради.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Бостром Н. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. 496 с.
2. Люгер Д.Ф. Искусственный интеллект. Стратегии и методы решения сложных проблем. М.: Вильямс, 2005. 864 с.
3. Росс А. Индустрии будущего. М.: АСТ, 2017. 288 с.
4. Сигель Э. Просчитать будущее. Кто кликнет, купит, соврет или умрет. М.: Альпина Паблишер, 2018. 374 с.
5. Шваб К.М. Четвертая промышленная революция. М.: Эксмо, 2017. 288 с.
6. Denning P.J., Lewis T.G. Exponential Laws of Computing Growth. Communications of the ACM, 2017, vol. 60, no. 1, pp. 54–65.
7. Николенко С., Кадурин А., Архангельская Е.В. Глубокое обучение. Погружение в мир нейронных сетей. СПб.: Питер, 2018. 480 с.
8. Цветкова Л.А. Технологии искусственного интеллекта как фактор цифровизации экономики России и мира // Экономика науки. 2017. № 2. С. 126–144.
9. Ғуломов С.С., Аюпов Р.Ҳ., Абдуллаев О.М., Болтабоева Г.Р. Рақамли иқтисодиётда блокчейн технологиялари // Тошкент, 2019.
10. Мухамедиева Д.Т. Статистическое моделирование в сельском хозяйстве с применением теории нечетких множеств. –Ташкент: Институт кибернетики НТЦ «Современные информационные технологии». 2004. –200 с.
11. Мухамедиева Д.Т. Норавадан ахборотларни қайта ишлаш асосида сушт шаклланган жараёнларни башоратлаш ва муқобиллаштириш моделлари. «Фан ва технология» – Тошкент, 2012, 376 бет.
12. Мухамедиева Д.Т. Сушт шаклланган жараёнларни норавадан моделларини куришнинг ноқоррект масалаларини ечиш усул ва алгоритмлари. «Наврўз» нашриёти. Тошкент, 2018 й. 216 бет

13. Muller V. Fundamental issues of artificial intelligence. Oxford: Springer, 2016. 520 p.
14. Solso R.L. Cognitive Psychology: Pearson New International. United Kingdom: Pearson Education, 2013. 532 p.
15. Шевченко А. И. К вопросу о создании искусственного интеллекта. Штучний інтелект. 2016. № 1. С. 7–15.
16. Глибовець М. М., Олецкий О. В. Штучний інтелект: підручник. Київ: Вид. дім «КМ Академія», 2002. С. 4.
17. Психологія: підручник [Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.], за ред. Ю. Л. Трофімова. Київ: Либідь, 2008. 560 с.
18. Колесникова Г. И. Искусственный интеллект: проблемы и перспективы. Видеонаука. 2018. № 2 (10). С. 34–39
19. Picard R. W. Affective Computing: Challenges. International journal of human studies. 2003. Vol. 59. № 1. P. 55–64
20. Мубаракшина М. Т., Яковенко А. А. Обзор подходов к проблеме распознавания эмоций по параметрам устной речи. Системный анализ в проектировании и управлении. 2019. Т. 1. С. 392–397
21. Cominelli L. SEAI: Social Emotional Artificial Intelligence based on Damasio's Theory of Mind. Frontiers in robotics and AI. 2018. Vol. 5. № 6. P. 1–20.
22. Breazeal C. L. Designing sociable robots. Cambridge, London: MIT press, 2004. 282 p.
23. Stahl A., Hook K. Reflecting on the Design Process of the Affective Diary. Proceedings. 2008. Vol. 10. P. 559–564.